

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 10/02/2021
Alla c.a Prof A. Catapano
IRCCS MultiMedica

CE-16.2021

Presa d'Atto.

Il Comitato Etico prende atto delle modifiche richieste nel verbale 15.2021 inerente il protocollo

Studio Ricerca Finalizzata "MIGLIORARE LA DIAGNOSI E LA TERAPIA PER LE DISLIPIDEMIE FAMILIARI: UN NETWORK TRA MEDICI DI MEDICINA GENERALE E CENTRI CLINICI SPECIALISTICI - IMPROVING DIAGNOSIS AND THERAPY FOR FAMILIAL DYSLIPIDAEMIAS: A NETWORK OF GENERAL PRACTITIONERS AND SPECIALISED LIPID CENTERS" [Codice progetto: RF-2019-12370896]

N° Protocollo.471.2021
Proponente: Prof Catapano
Promotore: MultiMedica

Ed esaminata la documentazione pervenuta via mail scioglie la riserva ed approva il protocollo.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica
Prof. Emilio Trabucchi